

FORMAS DE PREPARAÇÃO PARA A FUNÇÃO DE ACOMPANHAMENTO DE
PESSOAS ESTAGIÁRIAS EM CONTEXTO DE EMPREGO: O CASO DA EDUCAÇÃO
PROFISSIONAL

LES FORMES DE PRÉPARATION AU RÔLE D'ACCOMPAGNEMENT DE STAGIAIRES EN EMPLOI:
LE CAS DE L'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL

FORMS OF PREPARATION FOR THE ROLE OF MENTORING INTERNS IN EMPLOYMENT: THE
CASE OF VOCATIONAL EDUCATION

Andréanne Gagné¹

Nathalie Gagnon²

Julie Courcy³

Lucie Dionne⁴

Manuscrito submetido em: 03 de setembro de 2024.

Aprovado em: 09 de maio de 2025.

Publicado em: 31 de outubro de 2025.

Resumo

No bacharelado em Educação Profissional, o corpo discente é formado por pessoas que já ocupam um cargo de docência no ensino profissional, geralmente em tempo integral, e estão estudando em outro turno para obter o diploma de bacharel, o que requer a realização de estágios. O acompanhamento de pessoas estagiárias de ensino por pessoas profissionais associadas (PPA) é um processo que foi bem documentado em pesquisas, embora precise ser estudado com mais profundidade no caso de pessoas que realizam estágio no próprio local de trabalho. Nesse sentido, nos parece pertinente nos interessarmos pela preparação das PPAs para exercerem a função fundamental de acompanhamento dessas pessoas. O objetivo deste artigo é apresentar os resultados de uma pesquisa interpretativa/construtivista sobre a experiência de PPAs do setor profissionalizante e os mecanismos pertinentes ao desenvolvimento de suas competências de acompanhamento. Para o estudo de caso, foram coletados dados de 15 PPAs. Ao final de um processo de análise temática, os resultados foram divididos em duas seções: os marcadores identitários que as PPAs associam à sua função de suporte; e as formas de preparação para a função relatadas por elas. Com base nas noções de função, postura e identidade em contexto profissional, a discussão evidenciou questões refletidas na maneira como as PPAs interpretam sua função e sua possível influência no desenvolvimento profissional das pessoas estagiárias em contexto de emprego na educação profissional. A preparação e as formas de acesso a

¹ Doutora em Educação pela Universidade de Québec à Montréal. Professora na Universidade de Sherbrooke.
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9415-9869> Contato: andreeanne.gagne4@usherbrooke.ca

² Doutora em Educação pela Universidade d'Ottawa. Professora na Université du Québec à Rimouski.
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5449-0928> Contato: nathalie_gagnon@uqar.ca

³ Doutoranda em Educação pela Université du Québec à Rimouski. Mestra em Educação pela Université du Québec à Chicoutimi.
ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-0739-7213> Contato: julie_courcy@uqar.ca

⁴ Doutora em Educação pela Université de Sherbrooke. Professora na Université du Québec à Rimouski.
ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-7660-3118> Contato: lucie_dionne@uqar.ca

ela foram destacadas como elementos determinantes para que as PPAs possam exercer sua função adequadamente.

Palavras-chave: Pessoa profissional associada; Educação profissional; Estágio em situação de emprego; Função profissional; Formação prática.

Résumé

En enseignement professionnel, l'effectif étudiant se compose principalement de personnes qui occupent une tâche d'enseignement à temps plein et qui étudient à temps partiel au baccalauréat, lequel comprend des stages en emploi. L'accompagnement de stagiaires en enseignement par des personnes professionnelles associées (PPA) constitue un processus bien documenté par la recherche, bien qu'il nécessite des approfondissements en ce qui concerne les stages en situation d'emploi. Il apparaît donc pertinent de s'interroger sur la préparation des PPA pour remplir leur rôle d'accompagnement déterminant auprès de stagiaires. Cet article présente les résultats d'une recherche interprétative/constructiviste portant sur l'expérience des PPA du secteur professionnel et les mécanismes en jeu dans le développement de leurs compétences à l'accompagnement. Les données ont été collectées auprès de 15 PPA dans le cadre d'une étude de cas. Au terme d'un processus d'analyse thématique, les résultats se présentent selon deux axes: les repères identitaires qu'associent les PPA à leur rôle d'accompagnement ainsi que les formes de préparation rapportées pour assumer ce rôle. S'appuyant sur les notions de rôle, de posture et d'identité en contexte professionnel, la discussion met en évidence des enjeux contextuels influençant l'interprétation du rôle de PPA et, par conséquent, le développement professionnel des stagiaires en emploi dans l'enseignement professionnel. L'importance de la préparation des PPA et ses modalités d'accès ressortent en tant qu'éléments prioritaires pour soutenir leur intervention auprès des stagiaires.

Mots-clés: Personne professionnelle associée; Enseignement professionnel; Stage en emploi; Rôle professionnel; Formation pratique.

Abstract

In vocational education sector, the student body primarily consists of individuals who hold full-time teaching positions and studying part-time in a bachelor's degree program, which includes in-Service internships. The support role of teaching interns by associated professionals (APs), called mentorship, is a process well-documented in research although it requires further exploration regarding internships in an employment context. It therefore seems relevant to question the preparation of APs to fulfill their crucial mentoring role with interns. This article presents the results of an interpretative/constructivist study on the experiences of APs in the vocational sector and the mechanisms involved in the development of their mentoring competencies. Data were collected from 15 APs in a case study. Following a thematic analysis process, the results are presented along two axes: the identity markers that APs associate with their mentorship role and the forms of preparation reported to take on this role. Based on the notions of role, posture, and identity in a professional context, the discussion highlights contextual issues that influence the interpretation of the role of AP, and consequently, the professional development of interns in the vocational education field. The importance of AP preparation and their access modalities emerge as a priority to support their mentoring of interns.

Keywords: Professional Associate; Vocational Education; In-Service Internship; Professional Role; Practical Training.

Introdução: estagiários/as no ensino profissional - entre o emprego e a formação

Nas universidades do Quebec, as pessoas estudantes matriculadas no bacharelado em ensino profissional constituem um grupo com características singulares (BALLEUX, 2006). Para compreendê-las, é essencial entender o contexto formativo e profissional em que estão inseridas. Diariamente, essas pessoas atuam como docentes em um dos diversos programas de formação profissional para o exercício de ofícios especializados, como carpintaria, suporte técnico em informática, estética, entre outras. Esses/as profissionais ingressam na docência com base na expertise desenvolvida ao longo de suas carreiras profissionais, geralmente sem formação pedagógica formal nem experiência prévia em sala de aula. Ainda assim, assumem integralmente a responsabilidade por turmas em centros de formação profissional. Alguns, além de ensinar, continuam exercendo seu ofício principal (DESCHENAUX *et al.*, 2012); é o caso, por exemplo, de bombeiros/as que atuam em quartéis e também ministram aulas sobre prevenção de incêndios. Além disso, paralelamente à atividade docente, esses/as profissionais cursam o bacharelado em ensino profissional em regime de tempo parcial, um percurso universitário que pode se estender por até dez anos (Tardif; Deschenaux, 2014).

Como é de se esperar, esse contexto de recrutamento, inserção profissional e entrada na formação repercute no perfil dos/as estudantes do curso. Geralmente com mais de 40 anos, essas pessoas precisam conciliar trabalho, estudos e vida pessoal. A maioria possui diploma de estudos profissionais na área em que leciona, e cerca de metade nunca frequentou o ensino superior (Balleux, 2006; Gagné *et al.*, 2023). Por vezes, apresentam deficiências de letramento e em competências acadêmicas, o que lhes impõe desafios significativos ao longo da trajetória universitária. Por outro lado, ao ingressarem no bacharelado, já acumulam experiência significativa em seus ofícios, e não é incomum que tenham adquirido também alguma experiência de ensino ao longo desses anos de profissão, o que justifica uma abordagem mais voltada à formação continuada do que à formação inicial (Gagnon *et al.*, 2010). Em síntese, trata-se de um grupo que apresenta características típicas de estudantes não tradicionais (Deschenaux; Tardif, 2016; Vachon; Moreau, 2024), o que tende a aumentar o risco de evasão, tanto da formação universitária quanto da carreira docente (Tardif; Deschenaux, 2014).

Adicionam-se a essas características as especificidades da experiência de estágio (são 700 horas, distribuídas entre três a seis etapas, conforme a universidade). Os/as estudantes não necessariamente realizam seus estágios concomitantemente a sua atuação como docentes: uns/umas têm a primeira experiência de estágio logo no primeiro ano de docência, e outros/as, somente quatro ou cinco anos após a contratação. Além disso, esses estágios ocorrem em situação de emprego, ou seja, a pessoa estagiária realiza o estágio em sua própria sala de aula, acompanhada por uma pessoa profissional associada (PPA) que, por sua vez, também é responsável por uma turma (Conseil Supérieur de L'Éducation, 2023; Gagné *et al.*, 2024; Gilbert; Dufour, 2024). Assim como Amamou *et al.* (2023), adotamos o termo "PPA", mais representativo da realidade dos estágios em situação de emprego, dado que a pessoa designada pela instituição de ensino para acompanhar o/a estagiário/a pode ser docente (chamamos de "pessoa docente associada"), mas também pode ser um/a consultor/a pedagógico/a ou outro/a integrante da gestão. Assim, uma PPA pode atuar junto a uma diversidade de estagiários/as, com diferentes níveis de experiência (Gagnon; Fournier Dubé, 2023). Torna-se evidente, portanto, que o papel da PPA é particularmente complexo, e que a experiência profissional, principalmente no campo do ensino, não é suficiente, por si só, para preparar essas pessoas adequadamente para o exercício da função (Brau-Antony; Mieusset, 2013; Lavoie; Dumoulin, 2002; L'Hostie *et al.*, 2019).

Após apresentar o problema de pesquisa, no tocante à apropriação do papel de PPA, mobilizamos as noções de papel, postura e identidade, com o objetivo de esclarecer essa dinâmica identitária específica. Em termos de metodologia, este é um estudo de caso baseado em entrevistas semiestruturadas, analisadas segundo uma abordagem qualitativa de natureza indutiva. Os resultados e a discussão apresentam os marcadores identitários e as formas de preparação para o exercício do papel de PPA no contexto de estágio em situação de emprego.

- Problemática: a apropriação do papel de PPA

Diversos estudos abordam o papel central das pessoas profissionais associadas (PPA) na formação para o magistério (Baco *et al.*, 2021; Boutet; Pharand, 2008; Pellerin *et al.*, 2020). A elas é atribuída a responsabilidade de supervisionar, formar, acompanhar e contribuir para a avaliação de estagiárias e estagiários. Seu papel crucial é amplamente reconhecido (Ministère de L'Éducation, du Loisir et du Sport, 2008). O papel das PPA envolve múltiplas

dimensões relacionadas às suas competências profissionais, tarefas e responsabilidades (Monfette; Grenier, 2014; Portelance, 2009). Espera-se que essas pessoas atuem como formadoras em campo, em articulação com os/as supervisores/as universitários/as (Portelance et al., 2008), e que contribuam de forma significativa para o desenvolvimento profissional das estagiárias e estagiários (Ministère de L'Éducation, du Loisir et du Sport, 2008). Embora as expectativas em relação a esse papel variem conforme o contexto universitário, geralmente estão ligadas às aptidões profissionais necessárias para o exercício da docência e à capacidade de agir de forma competente no acolhimento, acompanhamento e supervisão das pessoas estagiárias (Portelance et al., 2008). Espera-se, portanto, que as PPAs orientem essas pessoas em aspectos pedagógicos, organizacionais, didáticos e disciplinares, além de manterem uma colaboração eficaz com a supervisão universitária.

No campo do ensino profissional, são poucas as pesquisas que abordam o papel das PPAs (Gagné, 2019; Gagné et al., 2024). Entretanto, considera-se que elas têm o papel mais significativo no percurso universitário dos estudantes (Deschenaux et al., 2012; Gagné, 2019). Como destaca Paul (2020), o ato de acompanhar significa “contribuir, por meio de uma prática dialógica e reflexiva, para inserir a outra pessoa em uma realidade que seja existencial e socialmente viável para ela e desejada por ela” (p. 71). Essa perspectiva se aplica especialmente ao papel das PPAs no setor profissional, onde a transição da profissão para o ensino provoca mudanças profundas na pessoa docente acompanhada, afetando suas convicções, sua percepção de si mesma e suas relações profissionais (Balleux; Pérez-Roux, 2011). Nesse sentido, o contexto dos estágios em situação de emprego, caracterizado pela simultaneidade entre trabalho e formação, influencia diretamente o papel das PPAs. Os espaços e o tempo compartilhados entre os estagiários e as PPAs acabam sendo limitados, pois ambos exercem suas funções profissionais em tempo integral, cada um em sua sala de aula (Gagné et al., 2024). Isso torna o papel das PPAs mais exigente e, mesmo no ensino geral, ainda pouco definido (Pellerin et al., 2020; Portelance et al., 2008) — tanto no que diz respeito à apropriação quanto à intervenção, acarretando a necessidade de um compromisso real e voluntário por parte das PPAs (Rey; Kahn, 2001). De fato, o papel de acompanhamento “está verdadeiramente na esteira mutante dos papéis atribuídos pelas instituições em uma fase anterior e repensados em torno da noção de pessoa em situação” (Paul, 2009, p. 55).

Diversos estudos (ex. Brau-Antony; Mieusset, 2013; Portelance, 2009; Vanderclayen, 2021; Van Nieuwenhoven; Colognesi, 2014) enfatizam a necessidade de formação em acompanhamento para todas as pessoas formadoras, especialmente para melhor apoiar o desenvolvimento profissional de estagiários/as. No entanto, persistem obstáculos à implementação dessa demanda, como dificuldades relativas à coordenação dos encontros, ao desenvolvimento de conteúdos adaptados, à valorização do engajamento das PPAs e à possibilidade de liberação dessas pessoas para participarem das formações (Baco *et al.*, 2021; Pellerin *et al.*, 2020).

No âmbito do ensino profissional, verifica-se que a oferta de formação é variável e, portanto, nem todas as PPAs são formadas ou se inserem em uma perspectiva de desenvolvimento profissional contínuo (Gagné, 2019). Além disso, muitas não se percebem como “formadoras” ou não se sentem legítimas no exercício desse papel (Gagné; Gagnon, 2022; Gagnon, 2013). Cada PPA interpreta e exerce seu papel à sua maneira, e poucas assumem a responsabilidade de fazer a ligação entre a teoria vista em seus cursos universitários e as experiências de estágio — um desafio também compartilhado pelas PPAs de outros setores de ensino (Caron; Portelance, 2017; Monfette; Grenier, 2014).

Assim, apesar da existência de um referencial para a formação das pessoas acompanhantes, que define as orientações desejadas e as competências a serem desenvolvidas pelas PPAs (Portelance *et al.*, 2008), e do fato de que as universidades oferecem algumas formações com foco nas responsabilidades dessas pessoas, a realidade nesse campo ainda é pouco conhecida. O mesmo ocorre em relação à preparação das PPAs que atuam em estágios em situação de emprego. Este artigo, portanto, tem como objetivo descrever de que maneira as PPAs se preparam para ocupar seu papel e como o interpretam, com o intuito de alimentar a reflexão sobre o acompanhamento de estágios em situação de emprego, uma modalidade cada vez mais experimentada por estudantes de diferentes níveis de ensino.

- As noções de papel, postura e identidade

Para compreender como uma pessoa se prepara e se apropria de um papel profissional, é necessário definir o que é um papel e como ele se associa a outras noções, como postura e identidade. Os estudos da sociologia, especialmente aqueles inspirados no

interacionismo simbólico de Mead (1934), permitem delimitar a noção de papel: um constructo multifacetado cuja popularidade e utilização variam ao longo do tempo (Arditi, 1987; Coenen-Huther, 2005). Essencialmente, um papel pode ser definido como “um modelo organizado de condutas, relativo a uma determinada posição do indivíduo em um conjunto interacional” (Rocheblave, 1963, p. 305). Esse modelo corresponde a comportamentos organizados de acordo com uma posição específica na sociedade (Arditi, 1987). Em consonância, essa posição remete à noção de postura, entendida como uma maneira temporária de agir, situada no espaço e no tempo, e ocupada por uma pessoa em função de um papel (Colognesi *et al.*, 2019); a postura, assim, subordina-se ao papel. Segundo Vivegnis (2016), a postura “corresponde a uma maneira de cumprir o seu papel, manifestada por modos de ser e de agir, caracterizados por princípios éticos que imprimem uma determinada marca na ação do/a acompanhante” (p. 96). Lebel *et al.* (2017) destacam que é possível, e até desejável, mudar de postura ao longo de uma tarefa, de acordo com os objetivos perseguidos. Os gestos e atitudes “destinados à pessoa estagiária” (Colognesi *et al.*, 2019, p. 8) expressam como a PPA se adapta à relação com ela (Crasborn *et al.*, 2008).

Essa adaptação, no entanto, depende da maneira como a PPA interpreta seu papel. Como explicam Stets *et al.* (2020, p.200),

a escolha de se comportar [de uma] determinada maneira não é baseada em prescrições, mas no que essa posição significa para a pessoa — significados que ela compartilha com as outras pessoas — e que podem ser mantidos na interação por meio de um certo número de comportamentos. (tradução livre)

Este postulado remete às teorias identitárias que permitem compreender como a pessoa se apropria de um novo papel, seja ele atribuído ou escolhido (Vignoles *et al.*, 2011), não antes de sua experiência, mas ao longo dela, em um ciclo constante de percepções, interpretações e ações que participam da construção de referências identitárias associadas a esse papel (Burke; Stets, 2022). Segundo as autoras, essas referências emergem no discurso, traduzem as marcas integradas da experiência profissional e servem como guias para agir. Assim, “a pessoa é socialmente definida pelos papéis que ocupa, mas há a arte e a maneira de ocupá-los, ou de fingir ocupá-los” (Kaufmann, 1994, p. 314). De fato, uma pessoa que ocupa vários papéis sucessiva e simultaneamente ao longo de sua vida constrói referências para cada um, as quais podem ser ativadas conforme as experiências profissionais vividas, por exemplo no contexto de acompanhamento.

Consideramos esses constructos, portanto, para destacar a negociação entre a interpretação do papel de PPA e a preparação para assumir esse papel junto aos estagiários e estagiárias em situação de emprego. Isso nos leva a especificar dois objetivos: 1) identificar as principais referências identitárias que as PPAs associam ao seu papel e 2) descrever as formas de preparação relatadas em relação a esse papel.

Metodologia da pesquisa

Este artigo apresenta resultados obtidos a partir de dados coletados em uma pesquisa sobre as experiências de acompanhamento vivenciadas por PPAs no ensino profissional e sobre o desenvolvimento de suas competências para realizar esse tipo de acompanhamento. Esta pesquisa se insere em um paradigma interpretativo/construtivista (Savoie-Zajc, 2011). Como abordagem metodológica, foi escolhido o estudo de caso, considerado particularmente adequado para esclarecer as formas e causas de um fenômeno contemporâneo em contextos de vida específicos (Yin, 2009). Trata-se de um estudo de caso único, pois tem como foco um único e amplo objeto: as PPAs que atuam junto a estagiários/as do ensino profissional no Quebec (Stake, 1995).

Um convite foi enviado a um/a membro/a da direção de cerca de 40 centros de formação profissional em todo o Quebec, solicitando que compartilhassem a mensagem com todo o seu corpo docente. Desta forma, 15 PPAs foram recrutadas: 11 mulheres e 4 homens, provenientes de 7 dos 21 setores de formação profissional, com entre 3 e 28 anos de experiência em ensino (média = 16,9) e tendo acompanhado entre 1 e 10 estagiários (provenientes de uma ou mais universidades) ao longo de suas carreiras (média = 3,8).

A coleta de dados foi realizada por meio de entrevistas semiestruturadas (90 minutos). No que diz respeito a este artigo, os dados analisados vêm de respostas a perguntas sobre a forma de definir o papel desempenhado junto às pessoas estagiárias (ex.: Você pode descrever em que consiste o acompanhamento oferecido ao estagiário? Em que seu papel se diferencia daquele da direção ou supervisão universitária?); e sobre a preparação para esse papel (ex.: Fale-nos sobre a preparação recebida para desempenhar o papel de acompanhamento junto às pessoas estagiárias. Você fez cursos ou assistiu a apresentações com o objetivo de se preparar para esse papel?). As entrevistas gravadas foram transcritas e os dados foram importados para o software NVivo 12, sendo atribuídos nomes fictícios às pessoas participantes.

Cumprir destacar que o alcance deste estudo é limitado pelo tamanho da amostra. Embora o uso da metodologia de estudo de caso permita uma descrição detalhada de um fenômeno, ela não tem pretensão de representatividade; as interpretações, portanto, se limitam ao contexto estudado (Yin, 2009). Além disso, o fato de as pessoas participantes serem provenientes de diferentes centros de formação profissional (tanto em tamanho quanto em localização geográfica) ou de exercerem o papel de PPA em uma ou mais universidades inevitavelmente influencia os discursos. O percurso das pessoas estagiárias também varia um pouco de uma universidade para outra, de acordo com cada programa de bacharelado em ensino profissional.

No âmbito deste artigo, os dados obtidos sobre a experiência vivida pelas PPAs foram submetidos a uma análise secundária, guiada pelos conceitos de papel, postura e identidade, conforme definidos na seção anterior. Esse trabalho de análise, conduzido sob uma lógica indutiva, consistiu na identificação “de segmentos de texto que apresentam em si um significado específico e único (unidade de significado)” (Blais; Martineau, 2006, p. 7) e na atribuição de códigos que representam fielmente esse significado. Para garantir o rigor da análise, foi aplicada uma codificação paralela de forma cega. Em um primeiro momento, a pesquisadora principal analisou três das quinze entrevistas e elaborou uma breve lista de códigos pertencentes a duas grandes categorias (interpretação do papel da PPA e preparação para o papel). Uma segunda pesquisadora então analisou essas mesmas entrevistas, criando outra lista de códigos (por exemplo: PAPEL-Conselheiro, PAPEL-Formador, PAPEL-Avaliador, PREP-formação_recebida, PREP-percepção, etc.). Para garantir uma compreensão comum do significado atribuído aos dados, essas duas listas foram comparadas, parcialmente reorganizadas e, quando necessário, redefinidas. As entrevistas restantes foram analisadas utilizando-se essa última lista, mantendo-se a possibilidade de adição de novos códigos.

Os resultados

Em consonância com os objetivos do artigo, os resultados são detalhados em duas seções: primeiro, a maneira como as PPAs interpretam seu papel (principais referências identitárias) e, em seguida, as formas de preparação para esse papel.

- As referências identitárias associadas ao papel de PPA

De início, observa-se que as PPAs entrevistadas descrevem seu papel como o de conselheiro/a, guia, mentor/a ou acompanhante. Dessas interpretações, três referências identitárias parecem emergir e caracterizar seu papel: proatividade, proximidade e expertise. Extraídas da fase de condensação dos códigos durante a análise, essas referências traduzem o significado atribuído ao papel e às eventuais posturas adotadas.

Primeiramente, a referência associada à proatividade diz respeito a uma relação antecipatória baseada na benevolência e na previsão. Como afirma Gabrielle: “É um papel de mãezinha, que pode servir de guia”. Esse trecho ecoa as palavras de Anaïs, que destaca que “gosta de atuar mais de forma preventiva”, ou as de Rachelle, que “tende a verificar muito o que [as pessoas estagiárias] fazem em vez de deixá-las se queimar na fogueira”. A relação entre PPA e estagiário/a visa, assim, prevenir obstáculos de antemão e oferecer certo apoio emocional, pois: “Acompanhar é... na verdade, não deixar que se sintam sozinhos, no fundo” (Jérôme). Por sua vez, Marion destaca que seu papel junto aos/às estudantes consiste em “facilitar o estágio, fazer com que suas atividades ocorram bem”. Geneviève, por sua vez, ressalta que, em sua opinião, “eles/as precisam ser tranquilizados/as”. Assim, as PPAs buscam promover o bem-estar dos/as estagiários/as: “O único e exclusivo objetivo que tenho é que o professor se sinta confortável” (Laurie).

A segunda referência identitária, a proximidade, refere-se, por um lado, à natureza mais ou menos próxima da relação desenvolvida entre a PPA e o/a estagiário/a. Para várias PPAs, seu papel se assemelha ao de um amigo: “Meu papel é amigável, profissional, sem estresse...” (Laurie). Como no caso de Rachelle, a relação tende a evoluir ao longo do tempo, o que pode dar origem a relações duradouras: “Tenho uma bela conexão com eles/as. Depois, são laços de amizade que permanecem”. Um trecho do depoimento de Xavier destaca a busca por simetria, em oposição à hierarquia, na relação estabelecida: “Vejo como um papel de mão dupla... Considero que também tenho a aprender com eles. É um papel de acompanhamento, de escuta e de estar aberto a aprender com eles”. Por outro lado, o papel da PPA no contexto de estágios profissionais se aproxima também do de colega. Essa interpretação gera um pouco mais de distância em relação à pessoa estagiária e certa reserva quanto ao acompanhamento oferecido: “Sou colega deles, então não quero começar a dizer o que

devem fazer, mas quero estar lá se tiverem dúvidas” (Laurence). Algumas PPAs manifestam certa relutância em serem próximas: “Por isso, às vezes, escolho pessoas que conheço menos [...], recuso aquelas pessoas que são muito amigas minhas” (Anaís).

Por fim, uma referência identitária associada à expertise foi identificada em várias pessoas participantes. Como menciona Édouard: “um/a professor/a associado/a, na verdade, acaba sendo um/a guia, uma referência!”. O papel da PPA assemelha-se mais ao de um/a especialista: “Tenho um papel de conselheiro pedagógico porque preciso dar dicas de pedagogia para eles...” (Xavier). Na mesma linha, Rachele afirma: “Preciso ser um bom modelo”. Geneviève tem uma percepção semelhante, mas acrescenta uma dimensão moral: “... me vejo muito como um modelo ético a ser seguido”. A dimensão avaliativa também está presente nessa referência: “Estou lá para acompanhá-lo/a, para que possa melhorar; minha avaliação é construtiva a cada aula” (Laurie). É o papel de quem sabe. As palavras de Geneviève reforçam essa ideia, pois a PPA “dá sua opinião de especialista”.

- As formas de preparação relatadas pelas PPAs

Assim como os referenciais identitários (proatividade, proximidade e expertise), as questões relacionadas à preparação contribuem para aprofundar a compreensão sobre a apropriação do papel de PPA. A princípio, é interessante destacar que, no que diz respeito à disponibilidade de recursos destinados a instrumentalizá-las, sejam eles materiais, humanos ou organizacionais, algumas PPAs simplesmente mencionam a ausência ou o desconhecimento desses recursos. Xavier questiona: "Será que existem recursos à nossa disposição? Porque eu não os conheço". Jules vai na mesma: "Recursos aqui, na escola? [...] Não, eu não utilizei nenhum". Ainda assim, a análise dos relatos permitiu identificar três principais formas de preparação que possibilitaram às PPAs apropriar-se de seu papel: a oferta formal, as pessoas-recurso e a experiência.

Os depoimentos recebidos relatam formações de diferentes durações e modalidades (em grupo, individual, online, presencial etc.) oferecidas pelas universidades, todas abordando as funções esperadas de uma PPA. Nesses casos, os participantes destacam ter tido acesso a documentações e, em menor escala, a informações sobre as competências a serem desenvolvidas pelos/as estagiários/as (grades de avaliação, formulários

administrativos, recursos web, vídeos curtos etc.). No geral, as PPAs parecem bastante satisfeitas com a formação recebida e destacam que ela contribuiu para uma melhor compreensão de seu papel: "[...] sempre há uma formação, seja síncrona ou assíncrona. Foi aí que compreendi melhor meu papel" (Geneviève). Cerca de dez PPAs entrevistadas dizem ter feito tal formação em alguma universidade, no entanto, algumas lamentam que a formação tenha sido oferecida tardiamente: "[...] fiz a primeira formação. Mas já tinha recebido três, quatro [estagiários/as] antes" (Anais). Como essas formações geralmente são oferecidas apenas uma vez, Xavier menciona que seria interessante "[...] ter algo para dar um 'refresh'" nos acompanhamentos subsequentes. Apesar de perceberem a utilidade das formações, algumas PPAs mencionam seu alcance limitado, como Jérôme, que, ao ser questionado se essas intervenções o teriam ajudado a ser mais eficaz como [PPA]", respondeu: "Como [PPA], não! Eu diria mais eficaz no ponto de vista de preencher papéis administrativos, folhas de avaliação etc.". Em concordância, Geneviève esclarece que a formação lhe serviu: "Mas foi mais quanto ao material a ser utilizado, os objetivos específicos do estágio".

Outra forma de preparação relatada diz respeito às pessoas-recurso. Em primeiro lugar, as PPAs recorrem ao/à supervisor/a universitário/a, descrito/a como fundamental em caso de dúvidas sobre o andamento do estágio: "A pessoa mais útil é o/a supervisor/a, em relação à [PPA]" (Jérôme). Laurie vai na mesma direção e afirma: "Se eu tinha um problema, eu mandava um e-mail [para o/a supervisor/a]". Simone menciona o/a supervisor/a de estágio que "[...] veio me explicar detalhadamente em que consistia esse papel". Em segundo lugar, o/a orientador/a pedagógico/a parece ser um recurso determinante: "Com certeza posso sempre procurar minha orientadora pedagógica, se tiver dúvidas relacionadas à pedagogia" (Xavier). O mesmo ocorre com algumas direções de centros de formação profissional, como expressa Laurence: "[...] eu não ficaria constrangida e seria bem recebida se fosse buscar aconselhamento junto a minha direção". Por fim, nota-se que as PPAs às vezes recorrem a pessoas externas, como Élodie, que pede conselhos à filha, educadora especializada, ou à psicóloga, se necessário. PPAs que, no entanto, não tiveram acesso a pessoas-recurso, como Marion, destacam sua importância na apropriação do papel:

A preparação para meu papel deveria ter consistido em um encontro com uma pessoa-recurso antes que eu aceitasse receber uma pessoa estagiária; que nos encontrássemos e ela me dissesse: [...] o que isso implica, o que você deve fazer como [PPA] [...]? Quais são as etapas que virão quando você estiver nesse papel [...]?

Uma última forma de preparação foi destacada pelas PPAs: a própria experiência de acompanhamento, a preparação *in situ*, que as PPAs chamam de "na prática". Questionadas sobre sua preparação, várias PPAs mencionam sua experiência acadêmica prévia, anterior à do ensino profissional. Por exemplo, Élodie e Édouard destacam, respectivamente, a utilidade de sua formação em psicologia e aconselhamento. Já a experiência acadêmica recente constitui um fator propulsor da apropriação do papel de PPA, notadamente os estágios realizados pelas PPAs durante sua formação inicial em ensino profissional. Essa base serve de padrão para dar sentido ao papel de PPA: "[...] tento dar dicas ao estudante sobre minhas experiências [...], os aprendizados que eu tive por meio da minha vivência, de trabalhos na universidade ou do progresso acadêmico que tive em meu percurso escolar" (Laurie). Kate destaca que foi sua própria PPA quem contribuiu para sua preparação: "A partir do que vi da minha [PPA] quando fui estagiária: ela teve uma boa formação. Eu, não tive". Altamente valorizada pelas PPAs entrevistadas, a experiência adquirida em campo permite uma intervenção imediata junto aos/às estagiários/as e, muitas vezes, precede qualquer outra forma de preparação.

A discussão

À semelhança das teorias sobre as identidades e os papéis sociais (Arditi, 1987; Burke; Stets, 2022; Rocheblave, 1963), os resultados evidenciam as interpretações que as PPAs (Pessoas Profissionais Associadas) atribuem ao seu papel no contexto do estágio em situação de emprego no ensino profissional. Como mencionado, os/as estagiários/as desse setor, na maioria das vezes, são professores/as já empregados/as, por vezes há vários anos. No entanto, os resultados mostram que as PPAs se baseiam em referências identitárias, com maior ou menor grau de consciência, para favorecer o desenvolvimento profissional dos estagiários, sobretudo buscando minimizar os obstáculos (referência de proatividade), em vez de acompanhar sua travessia, ou oferecendo respostas "prontas" (referência de expertise), ao invés de estimular a reflexão. Sobre isso, Paul (2020) esclarece que a postura de uma pessoa acompanhante:

consiste em percorrer pacientemente com a pessoa o caminho que a levou até ali, ajudá-la a colocar em palavras o que aconteceu, a questionar-se sobre o que poderia ter feito, rastrear todas as possibilidades negligenciadas ou descartadas, identificar momentos em que outro caminho era possível e compreender por que não foi escolhido, depois identificar futuros possíveis e construir com ela cenários alternativos (p. 207).

Nossos dados não permitem estabelecer conclusões a esse respeito, mas convidam a questionar a lógica por trás das escolhas das PPAs. Elas querem limitar os problemas relativos ao estágio para se concentrar no trabalho? Sentem-se mais responsáveis pelo sucesso do que pela autonomia dos/as estagiários/as? Querem simplesmente responder às expectativas universitárias? Por ora, parece que, em alguns aspectos, a gestão (logística, desenvolvimento, realização de tarefas etc.) prevalece sobre o acompanhamento focado no desenvolvimento profissional e na autonomia.

Parece também que a proximidade entre a pessoa acompanhante e seus/suas estagiários/as precisa ser repensada nos estágios em situação de emprego. A ideia de uma relação amigável com estagiários/as, levantada pelas PPAs, pode soar contrária à lógica do acompanhamento, mas, no contexto dos estágios em emprego, parece corresponder às posturas de apoio e facilitação identificadas por Vivegnis (2016). E isso não parece ser um obstáculo para o estabelecimento de vínculos ou para que estagiários/as sejam ajudados a progredir. No entanto, esse tipo de postura “ombro a ombro” impõe um verdadeiro desafio para a avaliação, e mesmo um dilema ético a ser considerado (Maes *et al.*, 2018). Seria necessário redefinir o papel das PPAs nesse contexto e eliminar a dimensão avaliativa? Ao esclarecer seu papel, as PPAs se sentiriam mais legítimas para intervir e favorecer o desenvolvimento profissional das pessoas estagiárias?

Diante de tais preocupações, torna-se ainda mais importante levar em consideração a preparação das PPAs. Um aspecto que se destaca nas interpretações que as PPAs fazem da preparação necessária para sua atuação é a associação direta com ações formais de formação, isto é, atividades sobre um tema específico, realizadas presencialmente por uma pessoa formadora designada. Isso pode explicar, ao menos em parte, que algumas PPAs se considerem pouco ou nada formadas para o acompanhamento (Gagné; Gagnon, 2022). Assim, o presente estudo evidencia três formas de preparação, sendo duas mais determinantes: a preparação *in situ*, ou seja, aquela vivenciada na própria experiência de acompanhamento em campo, e a preparação “sob demanda”, oferecida por pessoas-recurso. Portanto, a formação recebida das instituições universitárias capacita as PPAs, mas mais nos aspectos técnicos ou

administrativos do que nas formas de intervir junto aos estagiários no contexto específico dos estágios em situação de emprego. Em síntese, as PPAs devem ter acesso a recursos adequados — materiais, certamente, mas também humanos — no momento em que precisam, ou seja, quando estão acompanhando uma pessoa estagiária, nem muito antes nem muito depois. Esses resultados vão de encontro dos estudos de Baco *et al.* (2021) sobre as condições de formação e somam-se às propostas de Gagné e Petit (2021), bem como de Childre e Van Rie (2015), que envolvem sistemas de formação que utilizam tecnologia digital para favorecer a acessibilidade, a diversidade de objetos, a interação entre pares e o compartilhamento de experiências de acompanhamento.

Conclusão

Ambos os objetivos deste estudo foram alcançados: descrever os marcadores identitários que as PPAs associam ao seu papel e as formas de preparação para o exercício de suas atividades por elas relatadas. No que diz respeito à preparação, chama a atenção o fato de que, no ensino profissional, a experiência frequentemente precede a formação, tanto no que diz respeito ao ensino quanto ao acompanhamento. Em outras palavras, as pessoas que ensinam acabam lecionando sem formação pedagógica, e as PPAs, por sua vez, realizam o acompanhamento tendo sido preparadas, no máximo, para suas funções administrativas e avaliativas. Essa situação parece resultar, por um lado, do fato de as PPAs não necessariamente se inserirem numa perspectiva de formação continuada e, por outro, da lógica dos sistemas de atribuição de estagiários/as e de coordenação de estágios, que não exigem formação prévia para o acompanhamento. Os dados coletados, no entanto, não fornecem essa resposta, embora indiquem que “é fazendo que se aprende”. Ao se considerarem aptos a acompanhar sem uma formação continuada, é possível concluir que as PPAs se dedicam pouco ao seu próprio desenvolvimento profissional. No entanto, é difícil imaginar que alguém possa ajudar uma pessoa estagiária a questionar sua prática e a progredir se não estiver disposto(a) a realizar esse mesmo exercício de introspecção e aprimoramento contínuo. Nesse sentido, seria pertinente aprofundar o conhecimento sobre o conteúdo das formações atualmente oferecidas pelas universidades, especialmente em relação às modalidades de estágio em situação de emprego e às ações de incentivo à formação continuada.

O fato é que, para além das formas de preparação, as PPAs atuam de maneira autônoma, até mesmo intuitiva. Trata-se de um processo que ocorre *in situ*, em contato com situações reais de acompanhamento e com pessoas-recurso associadas à formação prática ou ao ambiente escolar. A dimensão normativa, fomentada por diretrizes, referenciais ou normas específicas do contexto do ensino profissional ou geral, revela-se pouco presente. Como explica Kaufmann (1994), um papel — neste caso, profissional — constitui uma construção social sobre a qual os ambientes podem exercer influência, mas a maneira como o indivíduo integra e ocupa esse papel permanece eminentemente pessoal. Um caminho promissor, sem deixar de reconhecer a importância das normas institucionais, dos recursos e das ferramentas utilizadas na oferta de formação, seria dar mais espaço à perspectiva do acompanhamento, tal como deve ser implementado junto às pessoas estagiárias.

Referências

- Arditi, G. (1987). Role as a cultural concept. *Theory and Society*, 16(1), 565-591.
- Amamou, S., Vanderclayen, F., Desbiens, J.-F. et Araújo-Oliveira, A. (2023). Penser l'accompagnement des stagiaires en fonction de leurs attentes: oui, mais... [communication orale]. 10e Colloque international en éducation, Montréal.
- Baco, C., Derobertmeasure, A., Bocquillon, M. et Demeuse, M. (2021). Quel est le niveau de maîtrise déclaré par les maîtres de stage de l'enseignement obligatoire en Belgique francophone? *Enseignement et Apprentissages*, 2(1), 1-30. <http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.18348.80004/2>
- Balleux, A. (2006). Les étudiants en formation à l'enseignement professionnel au Québec: portrait d'un groupe particulier d'étudiants universitaires. *La Revue canadienne d'enseignement supérieur*, 36(1), 29-48. <https://doi.org/10.47678/cjhe.v36i1.183524>
- Balleux, A. et Perez-Roux, T. (2011). Transitions professionnelles et recompositions identitaires dans les métiers de l'enseignement et de l'éducation. *Recherches en éducation*, 1(11), 5-14. <https://doi.org/10.4000/ree.4930>
- Blais, M. et Martineau, S. (2006). L'analyse inductive générale: description d'une démarche visant à donner un sens à des données brutes. *Recherches qualitatives*, 26(2), 1-18. <https://doi.org/10.7202/1085369ar>
- Boutet, M. et Pharand, J. (2008). *Accompagnement concerté des stagiaires en enseignement*. Québec: Presses de l'Université du Québec.
- Brau-Antony, S. et Mieusset, C. (2013). Accompagner les enseignants stagiaires: une activité sans véritables repères professionnels. *Recherche et formation*, 72(1), 27-40. <https://doi.org/10.4000/rechercheformation.2022>

Burke, P. J. et Stets, J. E. (2022). *Identity theory: Revised and expanded*. Oxford: Oxford University Press.

Caron, J. et Portelance, L. (2017). La collaboration entre chercheuse et praticiens dans un groupe de codéveloppement professionnel. *Éducation et socialisation*, 45(1), <http://journals.openedition.org/edso/2555>

Childre, A. L. et Van Rie, G. L. (2015). Formation des enseignants mentors: un modèle hybride pour promouvoir le partenariat dans le développement des candidats. *Trimestriel de l'éducation spéciale rurale*, 34(1), 10-16.

Coenen-Huther, J. (2005). *Heurs et malheurs du concept de rôle social*. Carouge: Librairie Droz.

Colognesi, S., Van Nieuwenhoven, C., Runtz-Christan, E., Lebel, C. et Bélair, L. M. (2019). Un modèle de postures et d'interventions comme ensemble dynamique pour accompagner les pratiques en situation professionnelle. *Phronesis*, 8(1), 5-21. <https://doi.org/10.7202/1066581ar>

Conseil supérieur de l'éducation. (2023). *Profession enseignante au Québec: voies d'accès actuelles et potentielles, Rapport sur l'état et les besoins de l'éducation 2021-2023*. Gouvernement du Québec. <https://www.cse.gouv.qc.ca/publications/profession-enseignante-voies-acces-50-0807/>

Crasborn, F., Hennissen, P., Brouwer, N., Korthagen, F. et Bergen, T. (2008). Promoting versatility in mentor teachers' use of supervisory skills. *Teaching and teacher Education*, 24(3), 499-514. <https://doi.org/10.1016/j.tate.2007.05.001>

Deschenaux, F., Monette, M. et Tardif, M. (2012). *État de la situation de la formation à l'enseignement professionnel au Québec*. Montréal: Table MELS-Université.

Deschenaux, F. et Tardif, M. (2016). Devenir enseignant en formation professionnelle au Québec: la collaboration entre les acteurs favorise-t-elle la persévérance? *Revue canadienne de l'éducation*, 39(1), 1-23. <https://journals.sfu.ca/cje/index.php/cje-rce/article/view/2093>

Gagné, A. (2019). *L'apport de l'expérience professionnelle dans la construction de l'identité d'enseignant associé en enseignement professionnel (Thèse de doctorat)*. Université du Québec à Chicoutimi, Chicoutimi, Canada. <https://constellation.uqac.ca/id/eprint/5270/>

Gagné, A. et Gagnon, N. (2022). Portrait d'accompagnants: caractéristiques et rôle des enseignants associés de l'enseignement professionnel. *Enjeux et société*, 9(2), 222-252. <https://doi.org/10.7202/1092847ar>

Gagné, A., Gagnon, N. et Tendon, E. (2024). Accompagner le stage en emploi et ses temporalités: l'expertise de l'enseignement professionnel. *Apprendre et enseigner aujourd'hui*, 13(2), 48-51. <https://doi.org/10.7202/1111363ar>

Gagné, A., Joncas, J. A. et Tendon, E. (2023). The academic experience of vocational training teacher [communication orale]. *International Conference of Vocational Education and Training*, Barcelone.

Gagné, A. et Petit, M. (2021). Caractéristiques d'un dispositif hybride de formation continue pour les accompagnateurs d'enseignants stagiaires en enseignement professionnel. *Revue internationale des technologies en pédagogie universitaire*, 18(3), 39-52. <https://doi.org/10.18162/ritpu-2021-v18n3-03>

Gilbert, M.-C. et Dufour, F. (2024). Enjeux du stage en situation d'emploi en formation initiale à l'enseignement en adaptation scolaire et sociale. *Apprendre et enseigner aujourd'hui*, 13(2), 13-17. <https://doi.org/10.7202/1111356ar>

Gagnon, C. (2013). Analyse de l'échec du stage en enseignement professionnel: perceptions de formateurs quant aux difficultés des stagiaires et à l'accompagnement fourni. In: Dans, J. F., Desbiens, C., Spallanzani et C. Borges (dir.), *Quand le stage en enseignement déraile: Regards pluriels sur une réalité trop souvent occultée* (p. 117-146). Québec: Presses de l'Université du Québec.

Gagnon, C., Mazalon, É. et Rousseau, A. (2010). Fondements et pratique de l'alternance en formation à l'enseignement professionnel. *Nouveaux cahiers de la recherche en éducation*, 13(1), 21-41. <https://doi.org/10.7202/1017459ar>

Gagnon, N. et Fournier Dubé, N. (2023). Les nouveaux enseignants de la formation professionnelle: quelles sont les sources de leur sentiment d'efficacité personnelle? *Canadian Journal of Education/Revue Canadienne de l'éducation*, 46(3), 761-784. <https://doi.org/10.53967/cje-rce.5421>

Kaufmann, J.-C. (1994). Rôles et identité: l'exemple de l'entrée en couple. *Cahiers internationaux de sociologie*, 97(1), 301-328. <https://www.jstor.org/stable/40690603>

L'Hostie, M., Dumoulin, M.-J. et Vanderclayen, F. (2019). Vers un rapprochement entre les milieux universitaire et scolaire pour la formation continue des accompagnateurs de stagiaires. In: Dans F. Vanderclayen, M. L'Hostie et M.-J. Dumoulin (dir.), *Le groupe de codéveloppement professionnel pour former à l'accompagnement des stagiaires* (p. 1-11). Québec: Presses de l'Université du Québec.

Lavoie, M. et Dumoulin, M.-J. (2002). Processus de développement identitaire chez des enseignantes formatrices débutantes. In: Dans S., Baillauquès, M., Lavoie, M. L., Chaix et J. C., Hétu (dir.), *L'identité chez les formateurs d'enseignants: échanges franco-québécois* (p. 144-173). Paris: L'Harmattan.

Lebel, C., Bélair, L. M. et Ducharme, N. (2017). Référentialisation des pratiques de régulation et de certification dans la formation d'étudiants en stage d'interventions pédagogiques; études de cas [communication orale]. 4e Colloque international de l'éducation, Montréal.

Maes, M., Colognesi, A. et Van Nieuwenhoven, A. (2018). « Accompagner/former » ou « évaluer/vérifier ». *Éducation & formation*, 308(1), 95-106.

Mead, G. H. (1934). *Mind, self and society*. Chicago: University of Chicago Press.

Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport [MELS]. (2008). *La formation à l'enseignement: les orientations relatives à la formation en milieu de pratique*. Québec: Gouvernement du Québec. https://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/reseau/formation_titularisation/FormationEnsFormMilieuPratique_f.pdf

Monfette, O. et Grenier, J. (2014). Identification des rôles que s'attribuent les enseignants associés jumelés à des stagiaires en enseignement de l'éducation physique qui ont développé leur sentiment d'efficacité personnelle à la suite d'un stage. *Revue des sciences de l'éducation de McGill*, 49(1), 113-130. <https://doi.org/10.7202/1025774ar>

Paul, M. (2009). L'accompagnement dans le champ professionnel. *Savoirs*, 1(2), 11-63. <https://doi.org/10.3917/savo.020.0011>

Paul, M. (2020). *La démarche d'accompagnement: repères méthodologiques et ressources théoriques*. Louvain-la-Neuve: DeBoeck Supérieur.

Pellerin, G., Portelance, L., Vivegnis, I. et Boisvert, G. (2020). Responsabilités et rôles institutionnels et interinstitutionnels dans le contexte de la formation des enseignants associés au Québec. *Revue des sciences de l'éducation de McGill*, 55(1), 12-34. <https://doi.org/10.7202/1075717ar>

Portelance, L. (2009). Élaboration d'un cadre de référence pour la formation des enseignants associés québécois. *Éducation et francophonie*, 37(1), 26-49. <https://doi.org/10.7202/037651ar>

Portelance, L., Gervais, C., Lessard, M. et Beaulieu, P. (2008). Cadre de référence pour la formation des enseignants associés et des superviseurs universitaires. Table MELs-Universités. <https://depot.erudit.org/id/003201dd>

Rey, B. et Khan, S. (2001). Recherche sur le rôle des maîtres de stage dans la formation initiale des enseignants. Rapport de recherche. Bruxelles, Belgique: Université Libre de Bruxelles. http://www.enseignement.be/download.php?do_id=3115

Rocheblave, A.-M. (1963). La notion de rôle: quelques problèmes conceptuels. *Revue française de sociologie*, 4(1), 300-306. https://www.persee.fr/doc/rfsoc_0035-2969_1963_num_4_3_6173

Savoie-Zajc, L. (2011). La recherche qualitative/interprétative en éducation. In: Dans L. Savoie-Zajc et T. Karsenti (dir.), *La recherche en éducation: étapes et approches* (3e éd., p. 123-146). Québec: Éditions du Renouveau pédagogique.

Stets, J. E., Burke, P. J., Serpe, R. T. et Stryker, R. (2020). Getting identity theory (IT) right. In: Dans S. R. Thye et E. J. Lawler (dir.), *Advances in group processes* (p. 191-212). Leeds: Emerald Publishing.

Stake, R. E. (1995). *The art of case study research*. Thousand Oaks: SAGE Publications.

Tardif, M. et Deschenaux, F. (2014). L'abandon des études universitaires en formation à l'enseignement professionnel: un phénomène difficile à cerner. *Phronesis*, 3(3), 78-89. <https://doi.org/10.7202/1026396ar>

Vachon, I. et Moreau, C. (2024). Mobiliser le récit de vie pour appréhender le rapport non traditionnel avec les études. Retour réflexif sur une démarche de recherche. In: Dans, M. C. Bernard, H. Breton, L. Cadei, et V. Ciobanu-Gout (dir.), *Tournant narratif en sciences de l'éducation* (p.267-293). Québec: Éditions science et bien commun.

Van Nieuwenhoven, C. et Colognesi, S. (2014). Une recherche collaborative autour des difficultés des maîtres de stage à accompagner leur stagiaire. *Interacções*, 9(27). <https://doi.org/10.25755/int.3405>

Vanderclayen, F. (2021). Former des maîtres de stage à l'accompagnement en EPS: une approche centrée sur le codéveloppement professionnel. In: Actes de la 11ème Biennale de l'ARIS: Former des citoyens physiquement éduqués, Liège, Belgique. <https://popups.uliege.be/sepaps20/index.php?id=360>

Vignoles, V. L., Schwartz, S. J., et Luyckx, K. (2011). Introduction: Toward an integrative view of identity. In: Dans S. J. Schwartz, K. Luyckx et V. L. Vignoles (dir.). *Handbook of identity theory and research* (p. 1-27). Berlin: Springer Science + Business Media.

Vivegnis, I. (2016). Les compétences et les postures d'accompagnateurs au regard du développement de l'autonomie et de l'émancipation professionnelles d'enseignants débutants: étude multicas (Thèse de doctorat). Université du Québec à Trois-Rivières, Trois-Rivières, Canada. <https://depot-e.uqtr.ca/id/eprint/8091/>

Yin, R. K. (2009). *Case study research* (4e éd.). Thousand Oaks: SAGE.